

DAVLAT-XUSUSIY SHERIKLIK MEXANIZMLARINI QO‘LLASHNING XORIJIY TAJRIBASI

G‘ulomov Shuhrat Boqiyevich

Toshkent Amaliy fanlar Universiteti, Umumiyqisodiy fanlar kafedrasida katta o‘qituvchisi, O‘zbekiston, Toshkent, Gavhar ko‘cha-1, 160115

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13335253>

Annotatsiya: Davlat-xususiy sheriklik eng avvalo davlat va biznesning infratuzilmalarni tashkil etish hamda ijtimoiy jihatdan muhim xizmatlarni ko‘rsatishda moliyaviy, texnologik va boshqaruv resurslarining birlashuvidir. Davlat va xususiy sherikning qonun oldida tengligi, sheriklikni amalga oshirish jarayonida qoidalar va prinsiplar shaffofligi, xususiy sektorni tanlab olishda musobaqalashuv va xolislik, kamsitish va korrupsiyaga yo‘l qo‘yilmasligi davlat-xususiy sherikligining asosiy prinsiplaridir.

Kalit so‘zlar: xususiy sektor, davlat-xususiy sheriklik, byudjet, tadqiqot, loyiha, moliyalashtirish, xorijiy tajriba.

KIRISH

Iqtisodiyotning davlat va xususiy sektor hamkorligi masalasi bugungi kunda ancha dolzarb ko‘rinadi. Ko‘plab ilmiy ishlar davlat-xususiy sheriklik(DXSh)ka bag‘ishlangan, DXSh masalalari ommaviy axborot vositalarida faol muhokama qilinmoqda. Biroq, bunday yetarlicha ko‘p ma‘lumotlar oqimi mavjud bo‘lsada, bu masalaga nisbatan umumiy yondashuv yo‘q. O‘zbekistonda amalga oshirish uchun eng mos bo‘lgan davlat-xususiy sheriklikni amalga oshirishning o‘ziga xos mexanizmi aniqlanmagan. Ushbu tadqiqotda mavjud manbalarga asoslanib, biz davlat-xususiy sheriklikning xorijiy tajribasini, shuningdek, O‘zbekistonda DXShdan foydalanish tajribasini tahlil qilishga harakat qildik.

Davlat-xususiy sheriklik eng avvalo davlat va biznesning infratuzilmalarni tashkil etish hamda ijtimoiy jihatdan muhim xizmatlarni ko‘rsatishda moliyaviy, texnologik va boshqaruv resurslarining birlashuvidir.

Bunday hamkorlikda munosabatlar davlat va xususiy kompaniyalar kooperatsiyasi singari barpo etiladi.

Xususan, davlat-xususiy sheriklik yordamida investitsiyalar yo‘l infrastrukturasi, aeroportlar, temir yo‘llar, qishloq xo‘jaligi, ta‘lim, tibbiyot sohalariga yo‘naltirilgan. Davlat-xususiy sheriklik bo‘yicha dunyoda Buyuk Britaniya, Germaniya, AQSh davlatlari yetakchi sanaladi. Ushbu loyiha boshqa mamlakatlarda ham keng ommalashmoqda, MDHga a‘zo mamlakatlarda bunday loyihalar Rossiya Federatsiyasi va Qozog‘istonda rivojlangan. Qishloq va suv xo‘jaligida davlat-xususiy sheriklikdan foydalanish bo‘yicha Janubiy va Janubiy-Sharqiy Osiyo mamlakatlari peshqadamlik qilmoqda.

Davlat-xususiy sheriklik rivojlanishining so‘nggi bosqichlaridan birini 20-asrning 90-yillari deb atash mumkin. Bu davrda Buyuk Britaniyada DXShning ingliz shakli, "xususiy moliyalashtirish tashabbusi" (private financing initiative, PFI) rivojlandi. Bu hamkorlikning mazmuni shundan iborat ediki, davlat yirik davlat obyektlarini qurish uchun xususiy biznesni jalb qildi. Xususiy investor ushbu obyektlarni faqat o‘z mablag‘lari hisobidan qurish mas‘uliyatini o‘z zimmasiga oldi. Xususiy investor uchun foyda operatsiyadan daromad olish (chunki, investor ko‘pincha

obyektni keyingi ekspluatatsiya qilish va uning faoliyatini tashkil etishda ishtirok etadi) yoki byudjetdan to‘lovlar hisobida edi. Infratuzilma, maktablar, shifoxonalar va boshqa muhim ijtimoiy obyektlar ko‘pincha xususiy moliyaviy tashabbus obyektlari sifatida ishtirok etadi.

Buyuk Britaniyada har yili 80 tagacha yangi shartnomalar tuziladi. Britaniya hukumatiga ko‘ra, bunday loyihalar mamlakat byudjeti uchun 17 foiz tejash imkonini beradi.

DXSh bitimlari soni bo‘yicha so‘zsiz yetakchi Buyuk Britaniya bo‘lib, uning iqtisodiyoti 2019 yilning birinchi yarmida bitimlar umumiy sonining 49,9 foizini tashkil qilgan. Davlat-xususiy sheriklik shartnomalarining umumiy qiymatida Buyuk Britaniyaning ulushi 37,3% ni tashkil qiladi. Ushbu davrdagi umumiy hajmdagi DXSh kelishuvlari qiymati bo‘yicha keyingi natijalarni Italiya ko‘rsatdi - 25,95%, biroq bitimlar soni bo‘yicha Italiya Ispaniya, Fransiya va Niderlandiyadan orqada. Uchinchi o‘rinda Turkiya - davlat-xususiy sheriklik bo‘yicha shartnomalar qiymati umumiy hajmda 12,4 foizni tashkil etdi. Imzolangan shartnomalar hajmi va soni bo‘yicha Buyuk Britaniya bozori boshqa Yevropa bozorlarining barchasidan o‘zib ketadi: u yerdagi bitimlarning umumiy qiymati 3 300 000 000 yevroni tashkil etgan. 2019-yilning birinchi yarmida 12 ta bitim tuzilgan bo‘lsa-da, Buyuk Britaniya bitimlar soni bo‘yicha bozorning eng faol ishtirokchisi bo‘lib qolmoqda, garchi bu 2018-yilning birinchi yarmi va 2017-yilning birinchi yarmida tuzilgan bitimlar sonidan kamroq bo‘lsa-da. (mos ravishda 16 va 20 ta bitimlar). Buyuk Britaniyadan tashqari, faqat uchta davlat Ispaniya, Fransiya va Niderlandiya birdan ko‘p DXSh bitimini yopdi.

Tadqiqotlar shuni ko‘rsatadiki, 2019 yilning birinchi yarmida transport sektori umumiy bozor qiymatining to‘rt dan uch qismidan ko‘prog‘ini tashkil qiladi. Yettita bitim (oltita yo‘l loyihasi va bitta temir yo‘l loyihasi) umumiy qiymati 6,9 milliard yevroga teng moliyaviy majburiyatlarni yopishga erishdi. Sog‘liqni saqlash sohasida to‘rtta shifoxona loyihasi umumiy qiymati 250 million yevro bo‘lgan moliyaviy yakuniga yetdi. Bu davrda Buyuk Britaniyada DXSh bo‘yicha barcha operatsiyalar yopildi.

2019 yilning birinchi yarmida moliyaviy yakuniga yetgan quyidagi DXSh loyihalari ham diqqatga sazovordir:

- Xartfordshir universiteti (Buyuk Britaniya) loyihaga joylashtirishni amalga oshiradi, u 3000 dan ortiq xonalarni qurish va boshqarishni, shuningdek, tegishli ijtimoiy joylar va infratuzilmani o'z ichiga oladi;

- "Poznan chiqindi" loyihasi (Polsha) yiliga 210 000 tonna chiqindilardan energiya ishlab chiqarishni amalga oshirish va foydalanishga yo'naltirish quvvatiga egadir. Loyiha 25 yilga mo'ljallangan va Yevropa Ittifoqi tuzilmaviy jamg'armalarini DXSh bilan birlashtirishga qaratilgan;

- BreBeMi avtomobil yo'li loyihasi Italiyadagi eng yirik yo'l loyihasi hisoblanadi. Kelishuv 2019 yilning birinchi yarmida Yevropa DXSh bozorida amalga oshirildi. Loyihaning umumiy qiymati 2,3 milliard yevroni tashkil etadi. Loyiha Breshiya va Milan shaharlari o'rtasida 62 km avtomobil yo'lini qurishni o'z ichiga oladi;

- Gebze-Izmir avtomagistrali loyihasi. Yo'l Istanbul va Turkiyaning uchinchi yirik shahri Izmirni bog'laydi. Bu mamlakat tarixidagi eng yirik infratuzilma loyihasi bo'lib, loyihaviy moliyalashtirish asosida moliyalashtirilgan.

DXShga bo'lgan ehtiyoj, birinchi navbatda, davlat an'anaviy ravishda javobgar bo'lgan sohalarida yuzaga keladi: jamoat obyektlari (transport, kommunal xizmatlar, ijtimoiy infratuzilma, madaniy obyektlar, tarixiy va me'moriy yodgorliklar va hokazo), ya'ni jamoat xizmatlari deb ataladiganlar - jamoat obyektlarini ta'mirlash, rekonstruksiya qilish va saqlash, hududlarni tozalash, uy-joy kommunal xo'jaligi, ta'lim, sog'liqni saqlash.

Mamlakatda davlat-xususiy sheriklik loyihalari bo'yicha umumiy statistik ma'lumotlar yo'qligi sababli DXShdan foydalanish bo'yicha O'zbekiston tajribasini to'liq tahlil qilishning iloji yo'q.

Shuningdek, davlat va biznes o'rtasidagi hamkorlikda yagona huquqiy mexanizm mavjud emasligi respublikamizda davlat-xususiy sherikligi yaxshi rivojlanmaganining asosiy sabablaridan biridir.

O'zbekistonda xususiy sektorni ijtimoiy, transport va kommunikasiya infratuzilmasi qurilishi va modernizatsiyasiga jalb qilish uchun chora-tadbirlar va mexanizmlarni faol joriy etish 2017-yilda boshlandi.

Davlat-xususiy sherikligining zamonaviy mexanizmlarini joriy etish 2017-2021 yillarda O'zbekistonni rivojlantirish bo'yicha Harakatlar strategiyasida davlat boshqaruvi tizimini isloh qilish yo'nalishlaridan biri deb belgilangan edi.

Davlat va xususiy sherikning qonun oldida tengligi, sheriklikni amalga oshirish jarayonida qoidalar va prinsiplar shaffofligi, xususiy sektorni tanlab olishda musobaqalashuv va xolislik, kamsitish va korrupsiyaga yo'l qo'yilmasligi davlat-xususiy sherikligining asosiy prinsiplaridir. O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklik to'g'risidagi shartnoma 3 yildan 49 yilgacha bo'lgan muddatga tuzilishi mumkin.

Davlat-xususiy sherikchilik bo'yicha 2019 yilda ishlab chiqiladigan loyihalari.

Transport:

- 4 ta avtovokzal qurish;
- Navoiy viloyatida 27 km uzunlikdagi yangi avtomagistral qurish;
- mintaqaviy aeroportlar modernizatsiyasi;
- Toshkent xalqaro aeroportini modernizatsiya qilish;
- Toshkent – Andijon pulli avtoyo'lini qurish;
- Toshkent – Samarqand pulli avtoyo'lini kompaniyalar (Turkiya) konsorsiumi bilan qurish.

Sog'liqni saqlash:

- 2700 bemor uchun gemodializ ambulatoriya markazlari tarmog'ini yaratish va foydalanishga topshirish.

Energetika:

- Navoiy viloyatida 100 MVt quvvatga ega quyosh fotoelektr stansiyasini qurish va foydalanishga topshirish;
- Samarqand viloyatida quvvati 200 MVt bo'lgan quyosh fotoelektr stansiyalarini qurish va foydalanishga topshirish;
- Toshkent viloyatida IES qurish/modernizatsiya qilish;

Toshkent viloyatida "Cengiz Enerji Sanayii ve Ticaret A.S" (Turkiya) kompaniyasi bilan elektr energiyasini ishlab chiqaruvchi bug'-gaz moslamalarini qurish.

Xulosa qilib aytganda, DXSh asosidagi loyihalarni yanada samarali amalga oshirish uchun biz quyidagi chora-tadbirlarni taklif qildik:

- mamlakatda davlat-xususiy sheriklikni rivojlantirishning umumiy siyosati va strategiyasini shakllantirish zarur;
- DXShni rivojlantirish uchun qulay institusional muhitni shakllantirish;
- davlat-xususiy sheriklik bilan bog'liq masalalarni tartibga soluvchi yagona davlat organini tashkil yetish;
- davlat-xususiy sheriklik sohasidagi normativ-huquqiy bazani takomillashtirish; xususiy sektorga davlat tomonidan keng qamrovli kafolatlar berish; loyihalarni diqqat bilan o'rganish.

O'zbekistonda davlat-xususiy sheriklikning ijobiy xorij tajribalaridan foydalanish davlat infratuzilmasini rivojlantirishga investitsiyalarning ko'payishiga olib keladi. Taxmin qilishimiz mumkinki, O'zbekistonda DXShning eng jadal rivojlanishi uy-joy kommunal xo'jaligi va infratuzilma sohalarida bo'ladi, chunki bular muammoli va qo'shimcha mablag' talab qiladigan sohalaridir. Shu bilan birga, innovatsion sohaga e'tibor qaratish, ilmiy loyihalar va ishlanmalarni moliyalashtirishda hamkorlikka xususiy investorlarni jalb qilish zarur, chunki bugungi kunda innovatsiya sohasi butun dunyoda eng jadal rivojlanmoqda.

ADABIYOTLAR:

- [1] Qodirov A.M, Axmediyeva A. Davlat-xususiy sheriklik mexanizmlaridan foydalanishda xorij tajribasi. "Faol investitsiyalar va ijtimoiy rivojlanishning dolzarb

masalalari” mavzusidagi xalqaro ilmiy-amaliy konferensiya ilmiy maqolalar va materiallar to‘plami. 2019-yil 11-oktyabr.

[2] “Davlat-xususiy sheriklik (DXSH) to‘g‘risida”gi URQ-537 sonli Qonun. 2019-yil 10-may.

[3] Хашимова С.Н. Мамлакат иқтисодиётини ривожлантиришда давлатхусусий шерикликнинг аҳамияти. // Молия.Илмий журнал. №1/2020.

[4] O‘zbekiston Respublikasining Qonunchilik palatasi tomonidan 2019-yil 26-aprelda qabul qilingan 2019-yil 3-mayda “Davlat-xususiy sheriklik to‘g‘risi”dagi qonun. <https://lex.uz/docs/-4329270>.

[5] Mengnarov A.E “Davlat-xususiy sherikligi tadbirkorligini tashkil etishning uslubiy nazariy asoslari” <https://cyberleninka.ru/article/n/davlat-xususiy-sherikligi-tadbirkorligini-tashkiletishning-uslubiy-nazariy-asoslari>